

MERCADO INTERNACIONAL x MEIO AMBIENTE COMO AS POLÍTICAS AMBIENTAIS AFETAM CADA VEZ MAIS AS RELAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR

David de Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, david.oliveira5@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este artigo busca mostrar de maneira explicativa e expositiva como as relações de comércio exterior estão cada vez mais relacionadas e envolvidas diretamente com as questões ambientais, será demonstrado como a importância de levar o meio ambiente como fator decisivo no planejamento de decisões comerciais se faz cada dia mais presente, sendo a política um dos principais fatores em destaque, pois, uma mudança de posicionamento no pensamento ambiental de um governo pode afetar de forma abrupta as negociações das empresas deste país, influenciando das mais distintas formas os negócios nacionais e em outros países e quem faz ou planeja negócios bem como as cadeias de suprimento, afetando o comércio e a economia mundial.

O fator meio ambiente se torna assim um ponto central de estudo e discussão para a tomada de decisão, posicionamento e construção de estratégias de negócios que sejam mais eficientes e respeitem as normas e regras ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Política. Comércio internacional.

ABSTRACT

This article seeks to show in an explanatory and explanatory way how foreign trade relations are increasingly related and directly involved with environmental issues, it will be demonstrated how the importance of taking the environment as a decisive factor in the planning of commercial decisions is made every day more present, with politics being one of the main factors highlighted, as a change in the positioning of a government's environmental thinking can abruptly affect the negotiations of companies in this country, influencing national businesses and in other countries in different ways and who do or plan business as well as supply chains, affecting trade and the world economy.

The environmental factor thus becomes a central point of study and discussion for decision making, positioning and building business strategies that are more efficient and respect environmental norms and rules.

Keywords: Environment. Politics. International trade.

1. INTRODUÇÃO

É fato que o meio ambiente sempre ditou o rumo da humanidade, desde as grandes catástrofes como terremotos, chuvas intensas, secas até a fome que assola parte do mundo, o poder econômico de grandes potências se iniciou pela capacidade de exploração e proveito dos recursos naturais que eles detêm sobre seus domínios, a colonização europeia pela mundo enriqueceu o continente por meio dos recursos que exploraram em outras partes do globo, as disputas militares por territórios tidos como estratégicos até hoje são uma realidade no mundo, bem como a exploração de petróleo ditou o movimento econômico por décadas e ainda dita, e não podemos deixar de lembrar da agricultura e pecuária, item fundamental para alimentar as bilhões de vidas ao redor do globo, percebemos que desde os primórdios da humanidade até aquilo que hoje chamamos de comércio exterior o meio ambiente sempre foi o item básico, ou fundamental, dessas relações, sua transformação permitiu criação de bens acabados que hoje são negociados como manufaturados ou mesmo toda a cadeia criada para sustentar o comércio global, da construção de estradas de ferro, rodovias a navios, portos e aeroportos, tudo de certa maneira está ligado a exploração de recursos naturais, e desde que a humanidade percebeu que esses recursos são finitos se fala de como protegê-los e melhor aproveitá-los, minimizando os impactos ao meio ambiente.

Um fator chave e central e que acaba se tornando completo devido suas mais diversas estruturas, formatos e interesses é justamente a questão política, cada país segue uma linha, que por mais parecida que possa ser a de outros países com os mesmos interesses, essas se tornam individuais focadas nas questões internas e interesses regionais, misturando questões de crescimento econômico, pressões empresariais, religiosas entre outras, tornando a política um grande fator de destaque a ser entendido e analisado nas questões de políticas ambientais e suas relações com o comercio exterior.

Apesar da questão ambiental não ser um tema novo, pelo contrário, a décadas vem sendo falado e discutido a respeito, mas o destaque é que a percepção de grandes mudanças que possam afetar as cadeias de comércio e valor passou a ser sentida nos últimos anos de maneira mais intensa, muito ligada aos impactos ambientais que também passaram a ser sentidos de maneira mais preocupante e como todo o grande impacto o comércio exterior acaba por estar no centro dessa questão, assim é preciso estudar e entender melhor como as mudanças de posicionamento político-ambiental podem e estão afetando as relações comerciais e a importância de reforçar as estratégias utilizando meio ambiente como fator decisivo, podendo ele cada vez mais ser fator chave nas negociações e fechamento de novos negócios.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Cada vez mais os estudiosos reforçam a importância da preservação da natureza para garantirmos a sobrevivência da humanidade, Cunha (2006), reforçou que a erosão do multilateralismo acaba sendo uma das consequências que a preservação da natureza poderá trazer ao comércio internacional. A busca por competitividade das nações pode dificultar a construção de acordos nesse sentido, muito devido a condição de cada país ser distinta uns dos outros, vale lembrar que países desenvolvidos, alcançaram esse fator com a exploração e destruição de seus recursos naturais e também com a exploração do recurso de outros países, enquanto os países em desenvolvimento ainda estão no processo de utilização desses recursos para se desenvolverem, isso acaba desequilibrando a balança em vários pontos entre os que querem proteger, mas já destruíram e os que querem se desenvolver, mas tem que preservar.

A política entra como fator chave nesse processo sendo ela em grande parte das situações fator decisivo na tomada de decisões, temos como exemplo a paralização das negociações entre o bloco econômico Europeu e o Mercosul onde essa política ambiental ligada a relações de comércio exterior ganhou grande destaque tendo o até então presidente francês um dos grandes destaques desta nova política de proteção ambiental a fala de Emanuel Macron (2020) a respeito das negociações envolvendo esses blocos deixou claro como é de vital importância destacar esse aspecto:

“Parei completamente as negociações (com o Mercosul) e os últimos relatórios que nos foram submetidos me asseguram da minha decisão”

Percebemos que hoje falar de acordos econômicos, estreitamento de relações entre países e a criação de novos acordos comerciais, vão muito mais além de formalidades políticas e interesses locais, a política ambiental adotada pelos países se tornou fator chave e central na tomada de decisões, sendo um dos pontos a serem negociados e entendidos entre as partes, vale também ressaltar que a globalização entrou no passado com a integração entre países, o que fez surgir grandes blocos econômicos ou formalizações de criação desses blocos, podemos citar entre eles a própria União Europeia, o Mercosul, BRICS e OCDE, sendo assim criar ou negociar um acordo com o objetivo de aumentar as relações comerciais entre países, não envolve mais apenas duas partes negociando, mas sim outros países que podem vir junto no acordo.

Um ponto que também é fundamental destacar e não se pode ser deixado de lado é a motivação política por meio de pressões internas dos países isso sempre se mostra um fator chave em vários aspectos, a posição ambiental de um governo pode refazer os moldes das negociações internacionais da mesma maneira que pode mudar completamente as regras do jogo, assim é preciso entender mais fatores nessa relação, principalmente como questões internas podem afetar essas negociações.

3. MATERIAL TEORICO E REVISÃO DA LITERATURA

3.1. MÉTODOS O MERCADO INTERNACIONAL x MEIO AMBIENTE

3.1.1 O ÓLEO DE PALMA E O MERDADO EUROPEU

Um dos produtos mais agressivos quanto a devastação ambiental e a destruição das florestas nativas para fins de agricultura e pecuária, hoje já existem diversas táticas de manejo de animais, bem como de cultivo com responsabilidade ambiental que minimizam os impactos e assim acabam por certificar os países por adotarem boas práticas, mas vamos destacar um caso negativo para melhor entendimento de como a falta dessas práticas pode afetar e criar uma grande questão comercial e ambiental. Hoje um produto de alta produção para consumo global é o Óleo de Palma, este é extraído da palmeira de palma que só pode ser produzida em regiões de floresta tropical, assim acaba que se faz necessário a retirada da floresta nativa para o plantio da cultura isso foi feito em alta escala em alguns países asiáticos, mais tarde isso acabou resultando na criação de um poderoso nicho de mercado que teve início quando a União Europeia aprovou no começo do século o plano de redução de poluentes, dentro desse plano a adoção do uso de Biocombustíveis como fonte renovável fez a demanda do Óleo de palma saltar no bloco europeu, já que o óleo extraído dessa amêndoa é considerado altamente produtivo.

Com uma alta demanda mundial e preços bem atrativos países como a Indonésia e Malásia que atualmente correspondem por quase 85% da demanda global do produto expandiram a produção de Óleo para atender principalmente a demanda europeia.

Figura 1 - O consumo de óleo de palma como biocombustível na Europa
E.U.-27 Palm Oil Consumption by Use, 2006 and 2012

Fonte: Mongaby.com

Segundo o portal Biodieselbr (2020), hoje cerca de 70% da área agrícola da Malásia é dedicada ao Óleo de Palma, cerca de 16% do território total do país, uma área de 4,8 milhões de hectares que representa cerca de 20 bilhões de dólares, um negócio altamente rentável, mas como destacado, para o

plântio dessa cultura se faz necessário desmatar a mata nativa tropical e nesse caso foi aberto cerca de 4,8 milhões de hectares em áreas de mata nativa local, o que gerou fortes críticas de ambientalistas por se tratar de uma das últimas florestas tropicais da Ásia que foi devastada sem qualquer plano de manejo ou plântio responsável por parte dos agricultores.

Diante dessas situações ambientalistas as organizações internacionais de defesa do meio ambiente passaram a fazer pressão sob os países produtores e os consumidores para adotarem políticas que evitassem a destruição da mata nativa e após forte pressão, em março de 2019 a comissão europeia aprovou novas regras para a importação de Óleo de palma, pois, a medida inicial que visava diminuir a poluição acabou gerando uma grande devastação ambiental em regiões de plantação da cultura, assim o Óleo de palma foi reclassificado como “insustentável” e teve limitado seu uso como biocombustíveis e outros fins no bloco europeu.

Em resposta e visando não perder esse bilionário mercado a Malásia informou que entraria com uma reclamação na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra essa medida do mercado Europeu, além disso iniciou uma campanha para melhorar a imagem do produto, evitando que este seja visto como devastador as florestas e demais, o último capítulo dessa história foi reportado em Jan 2021 quando um relatório da Reuters apurou que Malásia se uniu com a Indonésia pretendendo lançar uma campanha conjunta na Europa, por intermédio do Conselho dos Países Produtores de Óleo de Palma (CPOPC), eles estavam em busca de um escritório de advocacia que daria início a essa campanha com a finalidade de aliviar as restrições com a melhora da imagem da cultura.

Esse é um dos exemplos mais atuais de como a questão ambiental vem crescentemente se tornando um ponto crucial nas decisões comerciais mundiais, buscando diminuir o impacto ambiental da emissão de poluentes a Europa aprovou uma proposta que não levou em consideração outros fatores como a devastação ambiental por meio do desmatamento, isso deu início a um mercado que inicialmente era um nicho mas acabou por se tornar um bilionário mercado que hoje briga para não ser “devastado” em consequência da própria devastação que causou e proporcionou.

Dentre as regras fundamentais do comércio mundial, estudar os cenários possíveis, os impactos e possibilidades a curto, médio e longo prazo são de extrema importância e por décadas ou até séculos o meio ambiente não entrava nesse planejamento, muito por ele mesmo ser o objeto a ser comercializado, mas hoje com todas as questões que envolvem o aquecimento global, devastação ambiental e destruição dos ecossistemas vemos que ele se tornou um ponto decisivo nas relações onde pode afetar das mais diferentes formas e se tornar decisivo na tomada de decisões.

3.1.2 POLÍTICA x MEIO AMBIENTE, O MERCADO NACIONAL EM CHECK

Historicamente o Brasil é visto como líder e protagonista das causas ambientais, sendo o país dono da maior floresta tropical do mundo, signatário de quase todos os tratados sobre meio ambiente e palco de grandes eventos como a RIO-92, sempre foi considerado destaque nas causas ambientais, bem como fundamental nas discussões e na tomada de decisão relacionadas aos acordos ambientais entre os países, apesar desses pontos em destaque o Brasil possui metas flexíveis e em muitos casos acaba por ser criticado devido ao fato de se comprometer mas não mostrar atitudes efetivas a respeito do tema, o fato de ser ainda uma economia em desenvolvimento e a importância das commodities no mercado global acabavam por evitar algum tipo de retaliação ou pressão mais efetiva por parte de outras economias. Porém com a mudança de postura do atual governo e os cada vez mais intensos efeitos climáticos, muitos já relacionados as consequências do aquecimento global, ficou evidenciado como as questões ambientais se tornaram o centro das discussões no comércio internacional brasileiro.

No último ano de 2019 o Brasil teve aquele que foi considerado um dos piores anos relacionados a proteção e as medidas de defesa do meio ambiente, o portal Greenpeace (2021) apurou que:

“De acordo com os dados do Inpe Queimadas, julho registrou 4.977 focos de calor no bioma Amazônia, todos ilegais, já que o Decreto nº 10.735, que proibiu o uso do fogo no Brasil, está vigente desde 28 de junho de 2021.”

Com recordes em queimadas e desmatamento na região Amazônica, Cerrado e Pantanal, vale citar o episódio que ficou conhecido como dia do fogo, 10 de Agosto de 2019, como um exemplo de grande destaque que diante da situação houve inúmeras denúncias e críticas internacionais contra o governo brasileiro, desde manifestações de organizações, pessoas físicas, governos a celebridades que acusaram o governo brasileiro de não agir diante da devastação, tomou destaque a troca de farpas entre o presidente Brasileiro, Jair Bolsonaro e o presidente Francês Emmanuel Macron, que gerou desgaste nas relações comerciais entre os países, em destaque a soja, principal item que o Brasil exporta atualmente, os resultados desse conflito de origem ambiental gerou um comunicado das maiores redes de mercado francês, conforme reportagem do portal *ciclovivo*, *Carrefour*, *Casino*, *Auchan*, *Lidl*, *Système U*, *Mousquetaires* e *Leclerc*, comunicar que a partir de janeiro de 2021 adotaram cláusulas com os fornecedores que na prática vão proibir a compra de soja que tenha origem em regiões desmatadas brasileiras, também no mês de janeiro o presidente Francês voltou a afirmar que não importaria mais a soja de origem brasileira, o que afetaria diretamente o mercado agropecuário brasileiro também podendo afetar a relação com outros países, mesmo assim é preciso reforçar dentro desse cenário que motivações políticas e pressão dos produtores agrícolas franceses influenciaram as decisões das empresas francesas bem como o discurso do presidente daquele país que busca, como é de praxe na política, agradar o próprio eleitorado, uma das questões mais complicadas na hora de discutir medidas ambientais que possam destravar as relações comerciais e o próprio futuro do planeta, mas apesar dessa questão foram as questões ambientais que abriram essa “brecha comercial” que liga o alerta no mercado brasileiro, seguindo esse posicionamento em 2019 a

Finlândia informou que iria sugerir a União Europeia banir as importações de carne brasileira devido a mesma devastação ambiental.

Uma das principais consequência dessa situação ambiental foi o fracasso nas negociações entre os blocos econômicos do Mercosul e União Europeia, muito se discutia entre os países vantagens e desvantagens pontos positivos e negativos que envolviam os países, um acordo já complicado devido o número de envolvidos o que é comum, a maioria dos países europeus resistiam ao acordo, pois, não conseguiram competir com grandes produtores agrícolas brasileiros, em especial os produtores franceses que resistiram fortemente ao acordo, mas foi a política ambiental brasileira que foi usado como critério dos países europeus para congelar o acordo

A grande questão das brigas comerciais atuais é utilizar o meio ambiente como justificativa, até então quando um país busca implementar alguma medida protecionista corre o risco de ser denunciado à OMC e sofrer alguma punição, mas quando o alvo das medidas protecionistas não respeita ou está sendo acusado de não proteger o meio ambiente, essa questão pode ser utilizada como justificativa para as medidas, desta forma as nações precisam ficar alertas e cada vez mais atentas a essas questões e as empresas em destaque incluir esses riscos em seus modelos de análises, pois, mudanças de posturas em governos pode se tornar um risco para as operações sobretudo para países como o Brasil.

Nessa situação o que se percebe é que os países que possuem parte de suas regiões de mata preservadas acabam por ganhar mais uma preocupação a levar em conta em relação aos países que já desmataram e em grande parte desses, já são desenvolvidos, pois, nas negociações internacionais, tais países não precisam se preocupar na mesma medida daqueles que tem mata nativa a ser preservada, e podem usar essa “vantagem” a seu favor na hora de negociar vantagens comerciais, vale lembrar que a preservação ambiental tem várias vantagens e benefícios, mas neste caso levando em contato exclusivamente as relações de comércio exterior, temos esse ponto a observar, assim os negociadores cada vez mais precisam estar inteirados e preparados para os novos modelos de negócio que levam muitos mais fatores em consideração do que os de costume.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após analisarmos todos os aspectos apresentados podemos perceber que as questões ambientais se tornaram fundamentais para o desenvolvimento de negociações de compra e venda em âmbito internacional bem como na construção de acordos comerciais ou a intenção deles, sendo necessário levar as discussões a respeito, principalmente no que diz respeito às posições político-ambientais como fator chave e de grande relevância na tomada de decisões e estudos estratégicos em âmbito nacional ou por parte das empresa quando essas buscam negociar no mercado internacional.

A utilização da preservação da natureza como arma política pode ser um pretexto para a criação de barreiras protecionistas, ou servir de justificativa para outras situações tais como a construção de acordos de comércio internacional ou até mesmo investimentos de fundos e empresas em nações estrangeiras.

Assim percebemos como hoje é indispensável levar em consideração essas questões, principalmente no que diz respeito a estratégia e expansão de negócios ou mesmo aos acordos antigos que podem vir a ser afetados pelo novo posicionamento ambiental das nações envolvidas.

5. DISCUSSÃO

A troca do posicionamento político ambiental de um país hoje é fator chave no que diz respeito a relações internacionais, como é de conhecimento questões relacionadas a devastação natural, aquecimento global e outras situações já afetam de maneiras distintas os países ao redor do mundo, assim é possível perceber que a pressão internacional se faz presente quando algo, ou neste caso algum país, coloca em xeque o modelo ou a ideia de preservação que é adotada hoje.

Ao longo dos anos os países tentam chegar a um acordo comum quanto a construção de uma política global que envolva todos os países focados em reverter os efeitos causados pelo aquecimento global, encontros internacionais tais como RIO-92, Eco-92, tratado de Estocolmo (1972), Acordo de Paris (2015) e a COP26 realizada ainda em 2021. A criação de um acordo comum afetaria diretamente as relações de comercio exterior, pois tentam estabelecer metas entre os países e de alguma forma punir aqueles que não a cumprem, isso mostra como ficar atendo as políticas de curta, médio e longo prazo de uma nação é critério de grande impacto no posicionamento estratégico das empresas que atuam no mercado global influenciando diretamente o modo como os governos estão tratando esse tema.

6. CONCLUSÃO

Esse artigo buscou mostrar como as questões ambientais se tornaram fundamentais nas relações de comércio exterior, como o posicionamento político ambiental dos governos, pode afetar as relações comerciais da mesma forma que políticas ambientais mal planejadas podem afetar outros mercados dando início a outros problemas ambientais, destacando o posicionamento estratégico diante da mudança de governos bem como o modo que as questões ambientais vem afetando os países ao entorno do mundo, influenciando na criação de novas políticas ambientais que podem vir a afetar diretamente as relações internacionais, principalmente no que diz respeito ao comercio global.

A política como em quase todos os aspectos das negociações internacionais também se faz diretamente presente e um ponto fundamental quando falamos de meio ambiente, e em um mundo globalizado onde as relações estratégicas, as políticas de atuação e meio ambiente estão cada vez mais parecidas, os países que destoam por quaisquer motivos desses modelos acabam por sofrer represarias, sendo esse um ponto chave nas discussões e no planejamento de estratégias visando a melhor relação comercial e as vantagens que podem vir a ser conquistadas dando ênfase a esse modelo de atuação.

O que precisamos ressaltar e levar em consideração é o fato que as mudanças climáticas e demais impactos ambientais causados pelo homem se tornaram fator central das relações internacionais e podem provocar as mais distintas variáveis no comércio internacional, se mostrando a cada dia mais indispensáveis dessa forma as empresas precisam ter suas políticas ambientais e como isso se equipara a dos países onde estão ou buscam atuar para assim levar em consideração em suas relações comerciais e modelos de riscos, fatores como o descumprimento de políticas, tratados ambientais e a imagem que os países e governos transmitem para os demais avaliando assim como ele pode afetar seus negócios. Em destaque no comércio internacional fomentar as boas práticas ambientais e estar preparado para buscar alternativas em caso de mudança de governos e seus posicionamentos, bem como é indispensável esse modelo para equilibrar e manter seu plano de atuação e ou ampliação.

De maneira geral o comercio internacional sempre passou por grandes transformações, desde os canais logísticos, passando pela criação de acordo até chegar na regulamentação de normas e procedimentos, e segue em constantes mudanças, por isso se faz necessário para todos os envolvidos ficarem atentos a questões novas que possam surgir, como as políticas ambientais afetando o comercio exterior e a importância de ficar atento as mudanças que ainda podem surgir, acordos e tratados podem demorar anos e até décadas para serem firmados ou regulamentados, porem se tratando de clima global, grandes mudanças drásticas que podem vir a se intensificar mostrando como é preciso que os governos e empresas estejam preparados para possíveis mudanças rápidas e abruptas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando. Os Desafios da Sustentabilidade: Uma Ruptura Urgente. Rio de Janeiro: Campus, 2007. ETHOS. Responsabilidade Social das empresas: a contribuição das universidades. vol. 8. São Paulo: Peirópolis, 2011.

BUTLER, Rhett. Europa importa mais óleo de palma para a produção de biocombustíveis, aumentando os riscos para as florestas tropicais. **Mongabay**, 2014. Disponível em: <<https://brasil.mongabay.com/2014/05/europa-importa-mais-oleo-de-palma-para-a-producao-de-biocombustiveis-aumentando-os-riscos-para-as-florestas-tropicais/>>. Acesso em: 10 de abril de 2021.

CUNHA, Luís Pedro Chaves Rodrigues da. O Sistema Comercial Multilateral face aos Espaços de Integração Regional. Dissertação de Doutorado em Ciências Jurídico-Econômicas apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2006.

FRANÇA. Presidente (2017 – atualmente: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron). **Entrevista em decorrência do encontro sobre o Fundo de Recuperação da União Europeia (UE) para socorrer Estados-membros em crise devido à pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2**. Berlim, 29 junho 2020. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/06/merkel-e-macron-reforcam-apoio-fundo-de-recuperacao-da-ue.html>>. Acesso em: 05 de abril de 2021.

GERALDES, Daniel. Indonésia e Malásia iniciam campanha conjunta na Europa para conter os críticos do óleo de palma. **Editoraestilo.com**, 2021. Disponível em: <https://www.editorastilo.com.br/indonesia-e-malasia-iniciam-campanha-conjunta-na-europa-para-conter-os-criticos-do-oleo-de-palma/>. Acesso em: 20 de abril de 2021.

NETO, Francisco Paulo de Melo. **BRENNAND**, Jorgiana Melo. Empresas Socialmente Sustentáveis - O Novo Desafio da Gestão Moderna, Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

OLIVEIRA, Edson Marques de. Empreendedorismo Social, da teoria à prática do sonho à realidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008.

PRADO & FERRARI, Antonio Carlos, Mariana. Macron ameaça não mais importar a soja brasileira. **Istoé.com**, 2021. Disponível em: <<https://istoe.com.br/macron-ameaca-nao-mais-importar-a-soja-brasileira/>>. Acesso em: 29 de abril de 2021.

ROBERT, Karl-Henrik. The Natural Step, A história de uma revolução silenciosa. São Paulo: Cultrix, 2003.

Sem autor. A Amazônia está em chamas. **Greenpeace**. 2021. Disponível em: <<https://doe.greenpeace.org.br/proteja-amazonia-das->

queimadas/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ong&utm_term=nacional&utm_term=&utm_campaign=&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=3659611372&hsa_campaign=10032086079&hsa_grp=104951456790&hsa_ad=434579247043&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-596544146873&hsa_kw=&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6RmgRl7lCQAbsJeHi2JEnWKIA6Lap-qu-fljd7mWGI3YK2Rw64VxYorEaAvZ6EALw_wcB>. Acesso em: 18 de setembro de 2021.

Sem autor. *CPO Indonesia, CPO Malaysia and SBO Rotterdam Daily Closing Prices.* **cpopc.org**, 2021. Disponível em: <<https://www.cpopc.org/>>. Acesso em: 25 de março de 2021.

Sem autor. Finlândia vai sugerir que UE considere banir importação de carne do Brasil. **Exame.com**, 2019. Disponível em: <<https://exame.com/economia/irlanda-ameaca-acordo-ue-mercosul-se-brasil-nao-protetger-a-amazonia/>>. Acesso em: 25 de março de 2021.

Sem autor. Supermercados da França anunciam bloqueio à soja ligada ao desmatamento. **ciclovivo.com**, 2020. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/supermercados-da-franca-anunciam-bloqueio-a-soja-ligada-ao-desmatamento/>>. Acesso em: 29 de abril de 2021.

Sem autor. 12 países europeus opõem-se ao acordo UE-Mercosul. **Confederação Nacional das Instituições Financeiras**, 2021. Disponível em: <<https://cnf.org.br/12-paises-europeus-opoem-se-ao-acordo-ue-mercosul/>>. Acesso em: 10 de abril de 2021.

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

WERBACH, A. Estratégia para a Sustentabilidade - Uma nova forma de planejar sua estratégia empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."